

Acuarios científicos como herramienta para conservar la biodiversidad del Arrecife Mesoamericano

Julieta Maldonado-Sánchez ¹

Hanny P. Gurubel-Peniche ²

Reyna E. Rivero-Ancona ²

¹Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida, Mérida, Yucatán

²Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán

Palabras clave

acuicultura, arrecifes coralinos, mar Caribe, mujeres científicas, propagación, viveros *ex situ*

Resumen

Los acuarios científicos se han consolidado como una herramienta clave para la conservación de especies marinas amenazadas por presiones antropogénicas y el cambio climático. Los impactos derivados de estos fenómenos han ocasionado la pérdida de especies clave y la disminución de servicios ecosistémicos en varias regiones del mundo. Frente a tales escenarios, instituciones educativas y de investigación enfocadas en la conservación y restauración marina han incorporado el cultivo *ex situ* de especies arrecifales. Entre estas especies destacan los corales formadores de arrecifes y los peces herbívoros, que desempeñan papeles fundamentales en el mantenimiento de la estructura de las comunidades y los procesos ecológicos de los arrecifes coralinos. En el Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos del CINVESTAV-Unidad Mérida utilizamos acuarios para la propagación de microfragmentos de corales y la crianza de postlarvas de peces arrecifales, destinados a proyectos de restauración del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Estos acuarios son gestionados principalmente por jóvenes mujeres, de distintos niveles académicos, quienes participan en procesos continuos de capacitación, para adquirir conocimientos sobre la biología de las especies, para desarrollar habilidades técnicas, así como para adquirir experiencia profesional que permita fortalecer su formación académica y su inserción en los ámbitos científico y laboral.

Arrecifes de coral en crisis

Desde 2016, se ha documentado la pérdida de aproximadamente un tercio de los manglares y cerca de la mitad de los arrecifes de coral a nivel mundial (Morris 2022). Estos ecosistemas se están degradando rápidamente como resultado de impactos derivados de las actividades humanas, destacando el aumento de la temperatura y la acidificación del océano, asociados a las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación y las alteraciones en la salinidad relacionadas con el incremento del nivel del mar (Hoegh *et al.* 2017).

En México, el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) es uno de los sistemas arrecifales más diversos, productivos y estructuralmente complejos del planeta. Se extiende a más de 1,000 km en aguas someras del Mar Caribe frente a las costas de México, Belice, Guatemala y Honduras, albergando una amplia diversidad de organismos marinos, incluidos corales formadores de arrecifes, corales de fuego, corales blandos, invertebrados y peces (Figueroa 2020).

Actualmente, el SAM se encuentra en un estado crítico, principalmente derivado del estrés y la degradación de los ecosistemas arrecifales a consecuencia del cambio climático, la sobreexplotación de sus recursos, el crecimiento sostenido de proyectos de desarrollo inmobiliario a gran escala, así como del turismo no regulado (Hoegh *et al.* 2017; Figueroa 2020).

Como respuesta a estos escenarios, ha aumentado el interés en implementar acciones de conservación y restauración arrecifales —como los viveros de coral— con el objetivo de recuperar sus procesos ecológicos y servicios ecosistémicos. Los viveros de coral son sistemas de cultivo diseñados para la propagación y crecimiento de fragmentos de coral, obtenidos de colonias donadoras o de restos de coral vivo. Pueden establecerse dentro del mar (*in situ*) o fuera del mar (*ex situ*). En ambos casos, se deben mantener las condiciones adecuadas para favorecer la supervivencia y formación de nuevas colonias de coral. Los viveros *in situ* se instalan directamente en el ambiente arrecifal y consisten en estructuras de distintas formas y tamaños, que pueden ser flotantes, fijas o artificiales. La selección del tipo de estructura depende de factores como la topografía del sitio, las especies a propagar y los recursos económicos disponibles. Por su parte, los viveros *ex situ* se ubican en tierra, generalmente en estanques o acuarios científicos, donde los corales se mantienen bajo condiciones ambientales controladas (Figueroa 2020) (Cuadro 1; Figura 1).

¿Qué son los acuarios científicos?

Uno de los métodos que se ha popularizado recientemente para promover la conservación y propagación de corales bajo condiciones *ex situ* es el de los “acuarios científicos”. Estos son las

instalaciones acuáticas que están siendo desarrolladas y promovidas por distintas instituciones como centros educativos y universidades líderes en investigación y conservación marina (Calderón 2021), hasta organizaciones con fines comerciales (Shively 2024). Actualmente, centros de investigación en Estados Unidos y Australia emplean sistemas de acuarios controlados para la reproducción inducida y el cultivo de corales, peces e invertebrados herbívoros, componentes clave para la recuperación de los arrecifes coralinos (WAZA 2013; Shively 2024). En México tenemos el caso del Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos (CINVESTAV-Unidad Mérida), al Grupo Xcaret y al CRIAP-INAPESCA en Puerto Morelos, quienes han instalado viveros *ex situ* que funcionan como bancos genéticos para resguardar especies de corales de importancia del Caribe en México (Calderón 2021), basados en métodos de acuicultura enfocados en el cultivo sostenible y la propagación ética de organismos marinos en entornos controlados. Además, los acuarios científicos ofrecen una alternativa responsable a la extracción de organismos silvestres y contribuyen a programas de restauración y reintroducción de especies marinas (WAZA 2009; Peterson 2021).

Cuadro 1. Características, ventajas y desventajas de los tipos de vivero de coral *in situ* y *ex situ* que actualmente se desarrollan en el Sistema Arrecifal Mesoamericano

Tipo	Nombre	Descripción	Ventajas	Desventajas
<i>In situ</i>	Viveros flotantes	Estructuras flotando en la columna de agua en sitios similares al área a restaurar	Bajo costo, materiales accesibles, alta supervivencia, crecimiento y producción de corales jóvenes	Fragmentos propensos a eventos de blanqueamiento
	Viveros fijos	Estructuras ancladas en ambientes someros con poca corriente	Bajo mantenimiento, por su ubicación es posible realizar una siembra rápida	Fragmentos propensos a cubrirse de macroalgas Materiales de alto costo
	Viveros artificiales	Estructuras de diversos materiales ubicadas en arrecifes dañados	Promueve el asentamiento y crecimiento de corales. Se ajusta al tipo de arrecife	El material de las estructuras puede perjudicar al ecosistema
<i>Ex situ</i>	Acuarios científicos y estanques	Estructuras ubicadas en la costa, al aire libre o en laboratorios	Mejor cuidado de corales, mayor control de parámetros ambientales, menor riesgo de enfermedades y mayor supervivencia	Alto costo por el mantenimiento de los equipos y personal especializado

Figura 1. Esquematización de los tipos de viveros de corales que se desarrollan actualmente en el Sistema Arrecifal Mesoamericano. (A) Viveros flotantes: estructuras ancladas al fondo marino con cuerdas para evitar su desplazamiento por corrientes. Se mantienen suspendidas en la columna de agua mediante boyas colocadas en sus esquinas. (B) Viveros fijos: estructuras instaladas de forma permanente en el fondo marino. Los fragmentos coralinos se colocan suspendidos con cuerdas o adheridos a bases rígidas. (C) Viveros artificiales: estructuras de arcilla, metal o concreto que imitan la complejidad tridimensional del arrecife. Proporcionan sustrato para el asentamiento de nuevos corales. (D) Viveros *ex situ*: sistemas controlados (acuarios, tanques o tinas) bajo condiciones fisicoquímicas similares a las naturales. Elaboración: Reyna E. Rivero-Ancona

Los acuarios científicos funcionan como verdaderos laboratorios de investigación al permitir estudiar la biología, fisiología y ecología de los organismos marinos en condiciones controladas, lo cual facilita la comprensión de los requerimientos básicos de cada especie y su capacidad de adaptación frente a los cambios ambientales que afectan su supervivencia (Peterson 2021; Shively 2024). Además, estos acuarios funcionan como reservorios, lo que permite conservar la diversidad genética de las especies (incluidas aquellas en riesgo) y con ello reducir el riesgo de endogamia (reproducción entre individuos estrechamente emparentados) para salvaguardar la viabilidad de las poblaciones a largo plazo (Hutchins 2003; WAZA 2009).

Cabe destacar que los acuarios científicos deben operar bajo principios de sostenibilidad, siendo económicamente viables para garantizar su funcionamiento a largo plazo (Peterson 2021), y minimizando su huella ambiental mediante una gestión eficiente de la energía y el agua, así como un manejo adecuado de los residuos. En este contexto, la aplicación de prácticas de bioseguridad es fundamental para salvaguardar la salud de las colonias coralinas destinadas a la propagación y restauración (Hutchins 2003), así como para controlar sus interacciones con los ecosistemas locales y evitar la liberación de especies exóticas.

Estos espacios, diseñados para mantener organismos acuáticos en condiciones controladas, han favorecido la colaboración y el fortalecimiento de vínculos entre instalaciones de acuicultura, centros de investigación y grupos de conservación; así como con instituciones educativas, asociaciones civiles y organismos gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de innovar y perfeccionar técnicas y prácticas que permitan equilibrar los costos operativos de los viveros *ex situ* (WAZA 2009).

De manera indirecta, estas iniciativas generan beneficios socioeconómicos al favorecer la recuperación de poblaciones de especies clave, como corales y peces, fortaleciendo actividades como el ecoturismo y la participación de las comunidades locales en acciones de conservación (Morris 2022). Asimismo, los acuarios científicos desempeñan un papel estratégico en la sensibilización ambiental a través de la educación y la divulgación científica, incidiendo en la toma de decisiones a distintos niveles para la conservación de los ecosistemas marinos (Peterson 2021).

Un ejemplo concreto es el modelo desarrollado por el Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos (LEEAC) del CINVESTAV-Unidad Mérida, mediante un proyecto de restauración arrecifal para el SAM. Desde el 2023 se instalaron acuarios marinos que han funcionado como viveros *ex situ* para la propagación de microfragmentos de corales formadores de arrecife (Figura 2), así como para la crianza de postlarvas y juveniles de peces arrecifales (Figura 3). También se han cultivado rotíferos, artemias y microalgas, organismos acuáticos de tamaño pequeño que se utilizan típicamente como alimento vivo (Figura 4), los cuales se complementan con productos comerciales especializados. Las especies del LEEAC se seleccionaron por sus características biológicas (especies consideradas formadoras de arrecife; es decir, crecen como estructuras tridimensionales de gran tamaño, formadas principalmente de carbonato de calcio), así como por su contribución a los procesos ecológicos (por su estructura proporcionan refugio al ser zonas de crianza y alimentación para peces e invertebrados, algunos de importancia comercial, además de brindar protección costera como barreras naturales contra tormentas y huracanes), que se llevan a cabo en los ecosistemas arrecifales.

Mujeres científicas y su rol en la restauración arrecifal

Este proyecto del LEEAC sobre restauración arrecifal, en el que participamos activamente las autoras de este artículo, continúa fortaleciendo nuestras capacidades mediante cursos especializados y asesorías con instituciones con mayor experiencia. Estas acciones nos han permitido adquirir un conocimiento más sólido en el manejo y mantenimiento de los organismos en el sistema de acuarios. Su objetivo final es contribuir a mediana escala con el abastecimiento de corales y peces a sitios de restauración ubicados en el Sistema Arrecifal Mesoamericano.

Figura 2. Microfragmentos de corales formadores de arrecifes: (A) pólipos y microfragmento de *Montastraea cavernosa*; (B) *Porites astreoides*; (C) *Orbicella faveolata*; (D) sistema de acuario marino para el mantenimiento de microfragmentos de coral para siembra en arrecifes del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Fotografías: Julieta Maldonado Sánchez y Reyna E. Rivero Ancona

Figura 3. Juveniles de peces arrecifales que se mantienen en el sistema de acuarios del Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos para futura liberación en arrecifes del Sistema Arrecifal Mesoamericano: (A) *Stegastes leucostictus* (damisela), (B) *Acanthurus chirurgus* (pez cirujano), (C) *Canthigaster rostrata* (pez cofre), (D) *Abudefduf saxatilis* (sargento mayor), (E) *Stegastes adustus* (damisela) y (F) *Stegastes partitus* (damisela). Fotografías: Hanny P. Gurubel Peniche

Figura 4. (A) Cultivos de microalgas (*Arthrospira maxima*, *Nannochloropsis oculata*, *N. oceanica*, *Dunaliella salina* y *Chaetoceros* sp.), (B) rotíferos y (C) artemias (*Artemia salina*) para la alimentación de los organismos marinos que se mantienen en el sistema de acuarios del Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos. Fotografías: Julieta Maldonado Sánchez y Hanny P. Gurubel Peniche

En este contexto, el proyecto también asume un compromiso social al desempeñar un papel clave en la formación de estudiantes de la Licenciatura en Biología Marina de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de su servicio social y prácticas profesionales. Esta vinculación ha impulsado la formación de estudiantes interesados en investigar las respuestas de corales y peces arrecifales frente al cambio climático. Aproximadamente el 70 % del estudiantado está conformado por mujeres, quienes se desarrollan como jóvenes científicas en un entorno liderado por investigadoras. Participan activamente en los retos operativos de un acuario, incluyendo el monitoreo de parámetros fisicoquímicos (temperatura, salinidad, iluminación), el análisis de la calidad del agua, la detección y tratamiento de enfermedades, la formulación de dietas balanceadas, el manejo ético de los organismos y la adaptación de metodologías de acuicultura según los requerimientos de cada especie. Esta formación les brinda herramientas técnicas y experiencia aplicada para incorporarse y competir en el mercado laboral de la acuicultura orientada a la conservación y restauración de arrecifes, un campo en expansión a nivel internacional. Varias de las estudiantes han logrado incorporarse exitosamente al programa de Maestría en Ciencias en la especialidad de Biología Marina del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-Unidad Mérida) tras concluir su participación en el LEEAC, lo que evidencia el impacto de estos proyectos en el fortalecimiento de vocaciones científicas.

Finalmente, el involucramiento de las mujeres en actividades científicas, particularmente en la restauración de arrecifes coralinos, ha aumentado en los últimos años. En este contexto, la acuicultura científica desempeña un papel clave como vínculo entre la academia, la sociedad y la conservación de un ecosistema marino, cuyos esfuerzos conjuntos brindan una alternativa prometedora para la recuperación de arrecifes coralinos degradados. Esta estrategia trasciende al ámbito técnico al contribuir con la conservación de la biodiversidad marina del Sistema Arrecifal Mesoamericano, del cual dependen millones de personas para su seguridad alimentaria y la protección de las zonas costeras.

Agradecimientos

Agradecemos al Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos (LEEAC) del CINVESTAV-Unidad Mérida. Al Dr. Jesús Ernesto Arias González, responsable del proyecto de restauración. Al M. en C. José Luis Cabrera Pérez por su apoyo en el manejo de los acuarios marinos y su contribución a la capacitación técnica de las y los estudiantes. A la Dra. Diana E. Morales de Anda por su apoyo al proyecto de los acuarios marinos y a la Dra. Viridiana Alvarado Cerón por su apoyo en el cultivo de microalgas. La Dra. Rosalía Guerrero Arenas de la Universidad del Mar (UMAR) Puerto Escondido, nos apoyó en la revisión del texto y aportó atinadas sugerencias para mejorarlo.

Literatura citada:

- Calderón L. (1 de diciembre de 2021). México ya cuenta con dos bancos genéticos para salvaguardar especies emblemáticas de coral. MAR Fund. Consultado el 17 de febrero de 2026, de <https://marfund.org/en/mexico-cuenta-dos-bancos-geneticos-salvaguardar-especies-coral/>
- Figueroa ZB. 2020. Guía práctica para la restauración de arrecifes. *Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano* (MAR Fund). <https://marfund.org/es/wp-content/uploads/2020/09/Gu%C3%ADa-de-Capacitaci%C3%B3n-de-Restauraci%C3%B3n-de-Arrecifes.pdf>
- Hoegh G *et al.* 2017. Coral Reef Ecosystems under Climate Change and Ocean Acidification. *Frontiers in Marine Science*, 4:158. <https://doi:10.3389/fmars.2017.00158>
- Hutchins M. 2003. Zoo and aquarium animal management and conservation: current trends and future challenges. *International Zoo Yearbook*, 38:14-28. <https://doi.org/10.1111/j.1748-1090.2003.tb02060.x>

- Morris J. (11 de julio de 2022). La conservación marina y la vida que depende de ella. The Nature Conservancy. Consultado el 3 de diciembre de 2025, de <https://www.nature.org/es-us/que-hacemos/nuestra-vision/perspectivas/conservacion-marina-la-vida-depende-de-ella/>
- Peterson K. 2021. (6 de septiembre de 2021). Conservación del acuario. Association of Zoos and Aquariums. Consultado el 15 de diciembre de 2025, de <https://www.aza.org/connect-stories/stories/aquarium-conservation>
- Shively B. 2024. (21 de febrero de 2024). Cultivating the Future: The Crucial Role of Coral Aquaculture in Marine Conservation. Top Shelf Aquatics. Consultado el 10 de diciembre de 2025, de <https://topshelfaqvatics.com/blogs/news/cultivating-the-future-the-crucial-role-of-coral-aquaculture-in-marine-conservation>
- WAZA. 2009. *Cambiando la Marea: Una estrategia global de acuarios para la conservación y sostenibilidad. Implementación de la Estrategia de Conservación de Zoológicos y Acuarios por la comunidad de Acuarios WAZA y asociados*, 1.ª ed. Suiza: WAZA Executive Office. https://www.waza.org/wp-content/uploads/2024/02/AquariumStrategySpanish_compressed.pdf

¿Quiénes escriben?

Julieta Maldonado Sánchez es doctora en el CINVESTAV- Unidad Mérida. Su formación se especializa en el estudio de organismos bentónicos y su rol ecológico en los procesos de cambio de fase de los arrecifes coralinos del Caribe. Actualmente realiza una estancia posdoctoral en el Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos, en donde aplica índices de diversidad filogenética para comprender y evaluar los impactos del cambio climático sobre los corales del Sistema Arrecifal Mesoamericano, junto con el desarrollo y fortalecimiento de metodologías orientadas a la restauración de los arrecifes. Forma parte de la asociación civil MesoReefDAO, enfocada en el impulso de la ciencia descentralizada, así como de la Red de Mentorías del CINVESTAV y de Escuelas Azules-UNESCO, un programa educativo dirigido a la promoción de la alfabetización oceánica para la conservación de los océanos.

Contacto: maria.maldonado@cinvestav.mx

Hanny Paola Gurubel-Peniche es egresada de la Licenciatura en Biología Marina en la UADY. Participó en el proyecto “Diversidad y Resiliencia de los arrecifes coralinos del Sistema Arrecifal Mesoamericano, con enfoque en monitoreo de enfermedades en microfragmentos de coral mantenidos en acuarios marinos” durante sus prácticas profesionales en el LEEAC CINVESTAV-Unidad Mérida. Actualmente está realizando una estancia de investigación en este laboratorio, dentro del proyecto “Resguardo y mantenimiento de microfragmentos de corales hermatípicos en acuarios para proyectos de restauración en el Sistema Arrecifal Mesoamericano”. Participa activamente en la escritura de material científico como capítulos de libros y material de divulgación.

Contacto: hannygurup@gmail.com

Reyna Elizabeth Rivero Ancona es estudiante de la Licenciatura en Biología Marina en la UADY. Actualmente se encuentra realizando su servicio social en el LEEAC CINVESTAV-Unidad Mérida, en el proyecto “Resguardo y mantenimiento de microfragmentos de corales hermatípicos en acuarios para proyectos de restauración en el Sistema Arrecifal Mesoamericano”. Además de realizar su proyecto de tesis de licenciatura en el Laboratorio de Bentos del CINVESTAV-Unidad Mérida titulado “Distribución y composición de la comunidad de equinodermos en el sur del Golfo de México”. Participa activamente en la elaboración de material científico con fines de divulgación.

Contacto: riveroreyna23@gmail.com

SCME

**SOCIEDAD CIENTÍFICA
MEXICANA DE ECOLOGÍA**

Volumen 6 / Número 2 / 2026